

Libro de Resúmenes

Libro de Resúmenes del IV Congreso Internacional de Ecología y Conservación de Bosques de
Polylepis / Gustavo Guzman ... [et al.] ; compilado por Griet Cuyckens ; David Medina ; Gustavo
Guzmán. - 1a ed. - San Salvador de Jujuy : Universidad Nacional de Jujuy, 2016.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga

ISBN 978-987-3926-14-3

1. Ecología. 2. Conservación. 3. Bosque. I. Guzmán, Gustavo II. Cuyckens, Griet, comp. III.
Medina, David, comp. IV. Guzmán, Gustavo, comp.

CDD 577

ISBN 978-987-3926-14-3

Estado actual de los bosques de quéñoa (*Polylepis spp.*) en el Noroeste de Argentina, con énfasis en Jujuy.

Gustavo F. Guzmán

Cátedra de Ecología, Facultad de Cs. Agrarias, Universidad Nacional de Jujuy.

gustavofedericoguzman@gmail.com

En el Noroeste de Argentina (NOA) se encuentran cinco especies de *Polylepis*, *P. australis*, *P. hieronymi*, *P. crista-galli*, *P. tomentella* y *P. tarapacana*. La única especie que sólo se encuentra en Argentina es *P. australis*. El estado de conservación de los bosques de estas especies es crítico. El estar ubicados en áreas montañosas que no permiten la instalación de la agricultura, no es razón suficiente para encontrarse libres de riesgo. Del estudio realizado en la segunda mitad de la década del 2000, surge la necesidad de actuar para que los bosques de quéñoa del NOA no corran riesgo de conservación. Es de vital importancia encarar programas de manejo de la ganadería, ya que todos los bosques se encuentran afectados en su regeneración por la falta de manejo de esta actividad. Sólo en Jujuy se están realizando actividades en este aspecto, cuando el inconveniente se encuentra también en las provincias de Salta, Tucumán y Catamarca. Se está trabajando desde 2013 en el Ordenamiento Territorial de Masas Boscosas en relación a los bosques de quéñoa de Jujuy, se han incluido cerca de 5000 ha de bosques de *Polylepis* en las regiones puneña y altoandina. En términos de legislación, hay bastante normativa que protege a las distintas especies, pero el control y algunas especificaciones son imperiosos para que ella sea efectiva. También es necesario realizar estudios de varios aspectos en estos bosques, a nivel de taxonomía por ejemplo, porque podrían encontrarse más especies o al menos subespecies en tan vasta distribución en territorio argentino (cerca de 1.500 km de norte a sur), también estudios de etnoecología y cambio climático debería formar parte de un programa para asegurar la conservación de los bosques de quéñoa en el NOA.

Palabras clave: quéñoa, NOA, conservación.

Área temática: Ecología

Modalidad: conferencia